

Comunicación después de las elecciones

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

En Ecuador se eligieron autoridades locales, con ello inicia un periodo de transición hasta que los nuevos líderes asuman la gestión de las instituciones convocadas al desarrollo de ciudades y provincias.

Parte de los preparativos será conformar equipos de trabajo, identificar procesos, programar auditorías y varias acciones que garanticen adecuados cambios que permitan concretar los planes de trabajo. Por lo tanto, será vital establecer protocolos de comunicación para que las personas conozcan de las posibilidades y limitaciones de cada ciudad, esto ayudaría a generar compromisos, animar la participación y conseguir mayores involucramientos porque el progreso está en manos de todos.

Pero, también se abre un periodo de escucha para conocer las opiniones de los movimientos y candidatos que no alcanzaron la mayoría de sufragios. Una de las bases de la democrática es integrar a las minorías, ya que tienen el derecho de ser escuchadas, que sus aspiraciones alimenten las estrategias acción. Lo ideal será acoger tantas propuestas como sea posible y avanzar hacia el bien común.

Lo urgente en las renovaciones de las administraciones es la comunicación; ofrecer vías, espacios, programas y más oportunidades de información tanto a través de medios tradicionales como digitales para que el derecho a la libertad de expresión sea una de las señales de identidad de los gobiernos locales y de la democracia de Ecuador.

Se asumió implícita la libertad de expresión en las últimas campañas políticas o tal vez quedó rezagada la discusión sobre las garantías para acceder la información, sin embargo, es una de las libertades que debe procurarse en tanto se pretenda elevar la calidad de lo público.